

अवसाद और चिंता जैसे मनोरोगों में योग की भूमिका

रितेश कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर योग विज्ञान,
मदरहुड विश्वविद्यालय, रुड़की (हरिद्वार)

Received : 15/10/2022

1st BPR : 26/10/2022

2nd BPR : 11/11/2022

Accepted : 21/11/2022

Abstract

अवसाद और चिंता से ग्रस्त बहुत से रोगी व्यायाम, योग, गैर-औषधीय और गैर-पारंपरिक उपचारों की ओर रुख करते हैं। विभिन्न विश्लेषणों व व्यवस्थित समीक्षाओं से ज्ञात होता है कि इस प्रकार के वैकल्पिक उपचार अवसाद और चिंता जैसे मनोरोगों के लक्षणों में सुधार कर सकते हैं। एक वैकल्पिक उपचार या मोनोथेरेपी या सहायक चिकित्सा के रूप में 'योग' विशेष रूप से अवसाद व चिंता की स्थिति में सकारात्मक प्रभाव दिखाता है और यह चिंता जैसे विकार के उपचार की सुविधा भी उपलब्ध करता है। इसका प्रभाव छह महीने या उससे अधिक समय तक रह सकता है; हालांकि चिंता रोग वाले मरीजों में सकारात्मक निष्कर्ष कम प्राप्त होते हैं। मनोरोगों में ध्यान के कोई स्पष्ट नकारात्मक प्रभाव प्राप्त नहीं हैं, और अवसाद और चिंता विकारों वाले मरीजों के लिए सामान्य स्वास्थ्य लाभ हेतु सहायक चिकित्सा के रूप में ध्यान उपयोग को उचित ठहराया जाता है।

Keywords: अवसाद, चिंता, योग व ध्यान।

प्रस्तावना-

वर्तमान काल में अवसाद और चिंता रोग सबसे अधिक होने वाले मनोरोग में से हैं। विश्व स्तर पर, अवसाद से पीड़ित लोगों की कुल संख्या 2015 में 300 मिलियन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था, जो दुनिया की आबादी के 4.3 प्रतिशत के बराबर था। भारत में, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 से पता चला था कि लगभग पन्द्रह प्रतिशत भारतीय वयस्कों को एक या अधिक मानसिक स्वास्थ्य सम्बंधी मुद्दों हेतु निदान की आवश्यकता थी और बीस भारतीयों में से एक अवसाद से ग्रस्त था। यह अनुमान लगाया गया है कि 2012 में, भारत में 258000 से अधिक आत्महत्याएँ हुईं, जिनमें 15-49 वर्ष की आयु वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ। भारत में तीन में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है।¹ एक दूसरे अध्ययन में पाया गया कि 43 प्रतिशत भारतीय डिप्रेशन के शिकार है।² यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि 15-24 साल के बीच के सात भारतीयों में से एक उदासी को महसूस करता है, बहुत से कार्यों को करने में उत्साह की कमी है।³ 74 प्रतिशत भारतीय तनाव से पीड़ित, कोविड-19 के बीच 88 प्रतिशत ने चिंता की बात स्वीकार की।⁴ मानसिक स्वास्थ्य महामारी अवसाद से लगभग 56 मिलियन भारतीय पीड़ित हैं।⁵ भारत दुनिया का सबसे उदास देश है।⁶ अनुमानित 19.1 प्रतिशत अमेरिकी नागरिकों ने चिंता का अनुभव किया है और दस प्रतिशत ने पिछले एक वर्ष में अवसाद का अनुभव किया है। अवसाद से पीड़ित लोगों में से लगभग आधे लोग चिंता का भी अनुभव करेंगे। इसके अलावा, कई में ऐसे लक्षण होंगे जो चिंताजनक हैं, लेकिन नैदानिक उपचार को सक्षम करने के लिए अवधि या तीव्रता के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। वैकल्पिक उपचार (जैसे व्यायाम, ध्यान, योग) अक्सर ऐसी स्थितियों का अनुभव करने वाले रोगियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।

भारत सरकार के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें शिक्षण संस्थानों में जीवन-कौशल प्रशिक्षण और परामर्श, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन और आत्महत्या रोकथाम सेवाएं शामिल हैं। प्राथमिक देखभाल स्तर पर, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान है।⁷ अवसाद रोग की व्यापकता, शिथिलता, रुग्णता और इससे पड़ने वाले आर्थिक बोझ तक है जिससे यह प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य श्रेणी का रोग है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में डिप्रेशन अधिक आम है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की रिपोर्ट का अनुमान है कि एकध्रुवीय अवसादग्रस्तता प्रकरणों का प्रसार पुरुषों के लिए 1.9 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 3.2 प्रतिशत है, और एक साल का स्तर पुरुषों के लिए 5.8 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 9.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। मनोविकारों के रूप में अवसाद हमेशा भारत में शोधकर्ताओं के ध्यान का केंद्र रहा है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी व्यापकता, नोसोलॉजिकल मुद्दों, जीवन की घटनाओं सहित मनोसामाजिक जैसे कारकों, सांस्कृतिक संदर्भ में मैटोलॉजी, सहरुग्णता, मनोविश्लेषण विज्ञान, उपचार, परिणाम, रोकथाम, विकलांगता और दबाव आदि को लेकर अध्ययन करने की कोशिश की है।⁸

अवसाद⁹—

अवसाद को मनोदशा की विकृति माना जाता है। जब कोई व्यक्ति लम्बे समय से चिंता की स्थिति में बना रहता है, तो वह अवसाद की स्थिति में चला जाता है। अवसाद के कारण व्यक्ति का मन बहुत उदास रहता है। उसमें मुख्य रूप से जीवन को लेकर निष्क्रियता, अकेले रहने की प्रवृत्ति, आत्महत्या के विचार की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अवसादग्रस्त व्यक्ति स्वयं को दीन-हीन, निर्बल मानकर जीवन को व्यर्थ समझने लगता है।

अवसाद के कारण—

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्न कारण हो सकते हैं —

- **जैविक कारण**

अवसाद के पीछे आनुवंशिक कारण भी होते हैं। व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, जो चिंता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अवसाद के लिए कोई एक जीन कारक नहीं होता है; बल्कि जीनों के एक समूह का बाह्य कारक के सम्पर्क में आने से यह स्थिति उत्पन्न होती है।

- **मनोवैज्ञानिक कारण**

अहं एवं उत्पाद की इच्छाओं में अचेतन स्तर पर होने वाले संघर्ष के कारण अवसाद उत्पन्न होता है।

- **अधिगम से सम्बंधित कारक—**

अवसाद को लेकर कुछ आन्तरिक परिस्थितियाँ होती हैं तो कुछ बाहरी, जिनसे व्यक्ति द्वंद अथवा चिंता में घिरा रहता है।

- **संज्ञानात्मक कारक—**

जब व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसके नियंत्रण से बाहर होती है तो वह चिन्ताग्रस्त हो जाता है। साथ ही जब व्यक्ति स्वयं को असहाय एवं निर्बल मानता है, तब भी वह चिन्तित होने लगता है।

- **मनोगतिकी विचारधारा—**

इस स्थिति में जब व्यक्ति को अपने किसी प्रियजन, प्रिय वस्तु अथवा परिस्थितियों से बिछोह हो जाता है तो वह अवसाद में चला जाता है।

चिंता¹⁰—

विभिन्न प्रकार के संवेगों की स्थिति में से एक चिंता घटक भी है। संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक तथा व्यवहारिक विशेषता वाले व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक दशा को चिंता कहा जाता है, जो किसी भावी अप्रिय घटना के घटित होने के भय से उत्पन्न होती है।

चिंता के कारण —

किसी व्यक्ति के अन्दर के अवचेतन संघर्षों को चिन्ता के रूप में देखा गया है, जो उसे दुःख देते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यदि बच्चों और अभिभावकों में सम्बन्ध ठीक नहीं है, तो वे स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। जब बच्चों को निरन्तर अस्वीकारा जाए और उन्हें सजा दी जाए, तब वे चिन्तित होने लगते हैं।

चिंता एक सामान्य मानवीय भावना है। चिंता चुनौतीपूर्ण या तनावपूर्ण घटनाओं के लिए एक पूर्वोत्तर और अनुकूल प्रतिक्रिया को उत्तेजित करती है। चिंता की अधिकता में, व्यक्ति को अस्थिर कर देती है और दुष्क्रियात्मक स्थिति वाले परिणाम देती है। चिंता की अति को पैथोलॉजिकल माना जाता है जब यह चुनौती या तनाव के अभाव में उत्पन्न होती है, जब यह अवधि या गंभीरता में, चुनौती या तनाव के अनुपात से बाहर होती है, जब यह महत्वपूर्ण संकट में परिणत होती है, और तब मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, व्यावसायिक, जैविक और अन्य हानि हो सकती है।

अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, में चिंता रोगों की निम्नलिखित प्रकार शामिल हैं यथा— पैनिक डिसऑर्डर (एगोराफोबिया के साथ या बिना), एगोराफोबिया विदाउट पैनिक, सोशल फोबिया (सामाजिक चिंता विकार), विशिष्ट फोबिया, सामान्यीकृत चिंता विकार (जीएडी), एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट टॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है।¹¹

योग

योग के आठ अंग हैं इसलिए योग को अष्टांगी भी कहा जाता है। योग के प्रथम पांच अंग (यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार) बाह्य एवं अन्तिम के तीन अंग (धारणा, ध्यान व समाधि) आन्तरिक हैं। योग के दोनों विभाग बाह्य एवं

आन्तरिक अवसाद एवं चिंता को सक्रिय रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। अवसाद एवं चिंता का ऊपर वर्णन किया जा चुका है। योग को वर्तमान चिकित्सा पद्धतियों से अलग रखते हुए इसको वैकल्पिक चिकित्सा के अन्तर्गत माना गया है। वैकल्पिक चिकित्सा में योग, आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा, यूनानी आदि आते हैं। योग अवसाद के लिए एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का रूप है। चिंता रोग से ग्रसित रोगियों में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। योग को अवसाद के लिए एक मोनोथेरेपी के रूप में बताया जाता है, लेकिन इसे अवसाद और चिंता के लिए एक सहायोगी उपचार के रूप में पसंद किया जाता है।¹² इसकी आवृत्ति और अवधि स्पष्ट नहीं है, लेकिन अध्ययनों ने एक घंटे वाले अभ्यासों से अवसाद एवं चिंता के लक्षणों में कमी पायी है।

शारीरिक पुष्टता हेतु हमें योग के बहिरंग अथवा बाह्य अंगों का अभ्यास करना चाहिए और मनोविकारों को नियंत्रित करने हेतु योग के आन्तरिक अंगों का। जब मनुष्य योग के आसन, प्राणायाम एवं धारणा व ध्यान आदि का अभ्यास करता है तब वह शारीरिक पुष्टता को प्राप्त होकर अपनी हिम्मत एवं मानसिक सबलता के साथ आत्मविश्वास से ओतप्रोत होकर, स्वयं से सम्बंधित शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, दूरगामी आदि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समस्याओं से जूझने के लिए तैयार रहता है और अवसाद, चिंता जैसे मनोरोगों से पार पा जाता है।

योग एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो शारीरिक मुद्रा, सांस नियंत्रण और ध्यान को जोड़ते हुए कार्य करती है। ऐसी कई शैलियाँ हैं जो तीव्रता, अवधि और प्रत्येक घटक पर जोर देने में भिन्न हैं। व्यवस्थित समीक्षाएं और कई अलग-अलग अध्ययन यह निष्कर्ष निकालते हैं कि योग अवसाद के लिए एक प्रभावी उपचार है।¹³

चिंता विकारों के उपचार में योग के संकेत कम स्पष्ट हैं। हठ योग (संयुक्त राज्य में सबसे आम शैली) के एक मेटा-विश्लेषण में पाया गया कि अधिक गंभीर लक्षणों वाले लोगों को सबसे अधिक लाभ हुआ। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि चिंता के लक्षणों को कम करने में योग बिना किसी उपचार की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है। एक अध्ययन से पता चला है कि मोनोथेरेपी या सहायक चिकित्सा के रूप में योग पैनिक डिसऑर्डर के उपचार में प्रभावी है।

योग की अधिकतम अवधि या आवृत्ति निर्धारित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। शुरुआती अध्ययनों में अवसाद के लक्षणों में कमी में कोई अंतर नहीं पाया गया जब योग का अभ्यास प्रति सप्ताह दो बार किया गया। अधिक व लगातार अभ्यास से चिंता के लक्षणों में कमी होती है। अधिकांश रिपोर्टों में अवधि तीन से चौबीस सप्ताह थी, जिसकी आवृत्ति प्रति सप्ताह एक बार से प्रतिदिन 40 से 100 मिनट प्रति अभ्यास सत्र के लिए भिन्न-भिन्न निर्धारित होती थी। योग को अवसाद के लिए एक मोनोथेरेपी के रूप में सुझाया जा सकता है, लेकिन इसे अवसाद और चिंता विकारों के लिए एक सहायक उपचार के रूप में पसंद किया जाता है।

योग के आन्तरिक अंग धारणा, ध्यान व समाधी में दूसरे सोपान ध्यान से मानसिक रोगों पर तत्काल प्रभाव प्राप्त होता है। यह आम तौर पर माना जाता है कि यह मानसिक प्रशिक्षण का एक रूप है जिसमें 'अलग अवलोकन' की स्थिति प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ मन को शांत करने की आवश्यकता होती है। अवसाद और चिंता विकार वाले लोगों में अध्ययन किए गए ध्यान के तरीकों में बहुत सी संज्ञानात्मक थेरेपी शामिल है। सभी ध्यान विधि से मन को शांत करने पर एक मत है।

मानसिक विकारों के लिए एमबीआई की हालिया व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-विश्लेषण ने अवसाद के लिए उनके उपयोग के लिए स्पष्ट सबूत पाए। एमबीआई बिना इलाज और अन्य सक्रिय उपचारों से बेहतर थे, और चयनात्मक सेरोटोनिन रिपटेक इनहिबिटर जैसे साक्ष्य-आधारित उपचार के बराबर थे। एक अन्य मेटा-विश्लेषण जिसमें नैदानिक रूप से निदान किए गए चिंता और मनोदशा विकारों वाले रोगियों को शामिल किया गया था, ने दिखाया कि एमबीआई चिंता के लक्षणों को कम करने और मनोदशा में सुधार करने में मामूली रूप से प्रभावी थे। जिससे यह पता चलता है कि मानसिक आधारित प्रशिक्षण विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक स्थितियों के लिए यह एक प्रभावी उपचार है, और विशेष रूप से चिंता, अवसाद और तनाव को कम करने में प्रभावी है। 2012 की एक साहित्य समीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि अवसाद और चिंता की वापसी की रोकथाम में एमबीआई का समर्थन करने वाले सबूत बढ़ रहे थे। दो साल के अनुवर्ती अध्ययन के साथ एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि दिमागीपन-आधारित संज्ञानात्मक उपचार आवर्तक अवसाद वाले लोगों में उप-विशेषज्ञ देखभाल के रूप में प्रभावी था। और ऐसा लगता है कि एंटीडिप्रेसेंट के साथ संयुक्त होने पर यह अच्छी तरह से काम करता है।

ध्यान के द्वारा मन सांसारिक व आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियाँ प्राप्त करता है। जब वह बहिर्मुखी होता है तब सांसारिक होता है, जब अंतर्मुखी होता है तो आध्यात्मिक उपलब्धियाँ प्राप्त करता है। जगत् में श्रेष्ठतम् जीवन निर्वाह के लिए दोनों की दिशाएं आवश्यक हैं। मन को एक ही विषय पर प्रतिदिन एकाग्र करने पर इसकी क्षमता बढ़ती जाती है। ध्यान के इसी विज्ञान का उपयोग मन की क्षमताओं को विकसित करने में किया जाता है।¹⁴

निष्कर्ष—

स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि योग के बाह्य व आन्तरिक अंग, शारीरिक व मानसिक सबलता प्रदान कर आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी करते हैं। ध्यान से मस्तिष्क में एल्फा तरंग निकलती हैं जो मन में शांति व सृजनशीलता लाती हैं। जिससे अवसाद व चिंता पर व्यापक प्रभाव होकर, रोगी की स्थिति में सुधार आता है।

सन्दर्भ—

- 1 <https://www.dailypioneer.com/2022/state-editions/1-out-of-3-in-india-suffers-from-depression.html>
- 2 <https://timesofindia.indiatimes.com/india/43-indians-suffering-from-depression-study/article-show/77220895.cms>
- 3 <https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/one-in-seven-indians-between-15-24-years-of-age-feel-depressed-lack-interest-in-doing-things-shows-unicef-report/articleshow/86807417.cms?from=mdr>
- 4 <https://www.thehindubusinessline.com/news/variety/74-of-indians-suffering-from-stress-88-reported-anxiety-amid-covid-19-study/article33306490.ece>
- 5 <https://thelogicalindian.com/mentalhealth/mental-health-indians-30811>
- 6 <https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/india-is-the-most-depressed-country-in-the-world-mental-health-day-2018-1360096-2018-10-10>
- 7 <https://www.who.int/india/health-topics/depression>
- 8 Grover S, Dutt A, Avasthi A. An overview of Indian research in depression. Indian J Psychiatry. 2010 Jan;52(Suppl 1):S178-88. doi: 10.4103/0019-5545.69231. PMID: 21836676; PMCID: PMC3146226.
- 9 Vishan Kr. Singh & Ravi Kasera (2021), UGC NET PAPER-2 Yoga, Arihant Publications India Ltd., PP. 231
- 10 Vishan Kr. Singh & Ravi Kasera (2021), UGC NET PAPER-2 Yoga, Arihant Publications India Ltd., PP. 232
- 11 Trivedi JK, Gupta PK. An overview of Indian research in anxiety disorders. Indian J Psychiatry. 2010 Jan;52(Suppl 1):S210-8. doi: 10.4103/0019-5545.69234. PMID: 21836680; PMCID: PMC3146193.
- 12 Saeed SA, Cunningham K, Bloch RM. Depression and Anxiety Disorders: Benefits of Exercise, Yoga, and Meditation. Am Fam Physician. 2019 May 15;99(10):620-627. PMID: 31083878.
- 13 Saeed SA, Cunningham K, Bloch RM. Depression and Anxiety Disorders: Benefits of Exercise, Yoga, and Meditation. Am Fam Physician. 2019 May 15;99(10):620-627. PMID: 31083878.
- 14 जैन, राजीव 'त्रिलोक' (2018), सम्पूर्ण योग विद्या, मंजुल पब्लिकेशन हाउस, भोपाल, पृ0सं0 548-549।

